

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 247 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhoyo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

BOSHQARUV KOMPETENSIYALARI (HARD SKILLS) VA (SOFT SKILLS) RAHBAR PROFESSIONALIZMINI IFODALASH BIRLIGI SIFATIDA

Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna
 Toshkent davlat pedagogika universiteti "Pedagogika"
 kafedrası professori, p.f.d.

Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi
 A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat
 milliy instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada rahbarlarning boshqaruv faoliyatida sog'lom va ijodiy muhitni rivojlantirishda boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: rahbar, boshqaruv, rivojlanish, kompetensiyalar, professionalizm.

Abstract: This article provides information on the expression of managerial competencies (hard skills) and (soft skills), leadership professionalism in the formation of a healthy and creative environment in the managerial activities of managers.

Key words: leadership, management, development, competencies, professionalism.

Аннотация: В данной статье представлена информация о выражении управленческих компетенций (hard skills) и (soft skills) лидерского профессионализма в формировании здоровой и творческой среды в управленческой деятельности менеджеров.

Ключевые слова: лидерство, управление, развитие, компетенции, профессионализм.

KIRISH

Bugungi kunga kelib, pedagogika fanida kompetentlik yondashuvining quyidagi jihatlari bayon etiladi: kompetensiyalar an'anaviy bilimlarning insondagi intellektual, kommunikativ, kreativ, metodologik va dunyoqarashga oid ko'nikmalar bilan uyg'unlashgan holatidir. Kompetentlik yondashuv asosida ta'lim jarayonining maqsadga muvofiqlik va maqsadga yo'nalganlik g'oyasi yotadi.

Bunday yondashuvda kompetensiyalar o'quvchining malaka va ko'nikmalarining eng yuksak darajasini ifodalagan holda, tashkiliy jihatdan to'rt komponentdan iborat bo'ladi: bilim, malaka, ijodiy faoliyatga oid tajriba va qadriyatga asoslangan munosabat. Kompetentlik yondashuv asosida ikkita asosiy tushuncha farqlanadi: kompetensiya va kompetentlik.

Kompetensiya – kasbiy faoliyat talablarini o'zida aks ettirgan shaxs sifatlari, bilim, malaka, ko'nikma va faoliyat uslublarining o'zaro aloqador majmuidir.

Kompetentlik – professional va ijtimoiy sohada samarali faoliyat yuritish maqsadida shaxsning potensialini amalga oshirish istagi va qobiliyatidir. Bu tushuncha inson faoliyat natijasining yuksak ijtimoiy ahamiyatini shaxsiy mas'uliyat sifatida his etishi va natijani mukammallashtirish haqida qayg'urishini anglatadi.

Ushbu ikki ta'rifni qiyoslaganda, ularning o'rtasidagi uzviylikni ko'rishimiz mumkin. Avvaliga kasb talablari asosida kompetensiyalar shakllanadi, keyinchalik esa inson bu kompetensiyalarni amalda qo'llashga, ya'ni kompetentlikka qodir bo'ladi.

Kompetentlik tushunchasi o'zbek tilidagi "mutasaddi", "mutasaddilik" kabi atamalar bilan hamohangdir. Biroq amaldagi "mutasaddilik" atamasi kompetentlikning faqat bir tomonini ifodalaydi va u ko'proq mutaxassisning huquqiy jihatdan biron faoliyat turini bajarishga vakolatli ekanligini bildiradi.

Qabul qilingan va amaldagi atamalardan chetlashmagan holda, "mutasaddi" so'zini o'z mazmuniga ko'ra talqin qilib, faoliyat sifatiga oid mazmunni ta'riflashda "kompetentlik" atamasini ishlatishni o'rinni deb topamiz. Ya'ni, kompetentlik deganda biron ishni belgilangan standartlar asosida bajarish nazarda tutiladi. Ushbu talqinda mazkur mehnatni bajara olish imkonini beruvchi bilim, malaka va ko'nikmalargina emas, balki insonning o'z salohiyatini amalda qo'llay olish qobiliyati ham nazarda tutiladi.

Demak, insonning biron vazifani yechishga ichki imkoniyatlarining mavjudligi kompetensiya, shu salohiyatni amalda qo'llay olish va kasbiy hayotga tatbiq eta olish esa kompetentlikdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

E'tirof etish joizki, ta'lim bo'yicha Xalqaro komissiya XXI asr – fan-texnika taraqqiyoti davrida ta'lim oldiga to'rtta ustuvor maqsad qo'ygan: yashashni, anglashni, bajarishni o'rganish hamda birgalikda yashash, anglash va bajarishni o'rganish. Ayni paytda, ta'lim sohasidagi nufuzli xalqaro ekspertlar tomonidan ta'lim-tarbiya jarayoniga ikki xil ko'nikmalarni uyg'un joriy etish taklif etilmoqda.

Bular:

- "Hard skills" – (inglizcha "qattiq" malaka) kasbiy malakalar;
- "Soft skills" – (inglizcha "yumshoq" yoki "moslashuvchan" malaka) universal kompetensiyalar.

"Hard skills" – bu malakalar darajasini aniqlash va o'lchash mumkin bo'lgan bilimlar majmuasi sifatida talqin etiladi. Masalan, matnni kompyuterda terish, avtomobilni boshqarish, ingliz tilida gapirish, matematik bilimlar, kompyuter dasturlaridan foydalanish ko'nikmalari.

"Soft skills" – esa aniq va umumiy o'lchov birligiga ega bo'lmagan moslashuvchan, egiluvchan malakalar (kreativlik, jamoada ishlash ko'nikmasi, hissiy barqarorlik va boshqalar) sifatida qayd etiladi.

"Hard skills" malakalariga ega bo'lish uchun muayyan kasb bo'yicha aniq bilim zarur bo'ladi. Ushbu ko'nikmalar imtihonlar orqali baholanadi. "Soft skills" esa ko'pincha inson xarakteri va hayotiy tajribasiga bevosita bog'liq bo'lib, ular shaxsiy fazilatlar, xislatlar, qobiliyat va ko'nikmalar majmuasi sifatida qaraladi. Bunga ijodkorlik, muloqotga kirishish qobiliyati, jamoada ishlash qobiliyati, qat'iyatlilik, tanqidiy fikrlash va boshqalar kiradi.

"Soft skills" tushunchasi tadqiqot ob'ekti sifatida ilmiy muomalaga ilk bor 1959–1972-yillarda AQSh armiyasida shaxsiy tarkibni tayyorlash jarayonidagi islohotlar doirasida kiritilgan. Ushbu tadqiqotlarga rahbarlik qilgan psixolog Devid Makkleland "Soft skills" kompetensiyalari va ularni baholash tushunchasini AQSh Davlat departamenti xodimlarini tanlash jarayonida birinchi marta qo'llagan [5, 34–36].

XXI asrgacha ta'lim tizimi yoshlarni asosan "Hard skills" – "qattiq" malakalarni rivojlantirishga yo'naltirgan. Muayyan kasbni puxta egallash va uning sir-asrorlarini o'zlashtirish shaxsning yetuk mutaxassis ekanligini belgilovchi asosiy omil sifatida qayd etilgan.

Bugungi kunda jamiyat va shaxs taraqqiyotida hal qiluvchi o'rin tutadigan, kelajak bunyodkorlari bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash mas'uliyati yuklangan ta'lim sohasi doimiy yangilanish, ilg'or va innovatsion g'oyalar bilan uyg'un taraqqiy etishni talab qilmoqda. Xususan, milliy standartlarni xalqaro ta'lim standartlari tasniflagichiga muvofiqlashtirish, milliy malaka talablarini bosqichma-bosqich xalqaro analoglarga moslashtirish dolzarb vazifalardan biridir. Shu asosda xalqaro kvalifikatsiya ramkalariga uyg'unlashgan milliy kvalifikatsiya ramkalarini joriy etish va ta'lim standartlarini "Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi" (MSKO)ga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [1, 18–19].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'limning yangi tizimi yaratilayotgan, ta'lim dasturlarining yangi strukturasi ishlab chiqilayotgan davrda rahbarlarda "Soft skills" kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadigan aniq mexanizmlarni joriy etish lozim. Shu nuqtai nazardan, mamlakatimizning zamonaviy ta'lim tizimida ta'lim standartlari va malaka talablarini ishlab chiqishda quyidagilarni inobatga olish taklif etiladi:

1. Xorijiy tajriba, shuningdek, mahalliy shart-sharoitlar va milliy mentalitetni inobatga olgan holda rahbar kadrlarida ish beruvchilar uchun muhim bo'lgan "Soft skills" kompetensiyalar ro'yxatini shakllantirish va ularning dominant xususiyatlarini aniq belgilash.

2. Mehnat bozorida ehtiyoj yuqori bo'lgan, yangi paydo bo'layotgan kasblar talab qiladigan "Soft skills" kompetensiyalarni muhimlik, adekvatlik va dominantlik darajasiga ko'ra tasniflash.

3. Ta'lim tizimida mavjud, lekin eskirgan va samara bermaydigan kompetensiyalar qismini aniqlash hamda ularni ta'lim dasturlarida nazarda tutmaslik.

4. Ta'lim dasturlari strukturasi "Soft skills" hamda "Hard skills" kompetensiyalarni shakllantirishni uyg'unlashtiradigan mexanizmlarni joriy etish.

5. "Soft skills" kompetensiyalarni mahalliy shart-sharoitlarga muvofiqlashtirish va milliy pedagogika kategoriyalari prizmasidan o'tkazish, shuningdek, ularning metodikasini ishlab chiqish hamda yadroviy va yordamchi komponentlarini tizimlashtirish.

6. Rahbar kadrlarida kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish omillari, ularning integrallashgan metodik ta'minotini ishlab chiqish va umumkasbiy, kognitiv hamda ijtimoiy kompetensiyalar tarkibiga aniqlik kiritish.

7. Zamonaviy ta'lim mazmunini "Soft skills" kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirish va modernizatsiyalash, kompetensiyalarga asoslangan innovatsion ta'lim muhitini yaratish, rahbarlarda nostandart tafakkur tarzi va kreativlik xislatlarini shakllantiruvchi uslublarni amaliyotga keng tatbiq etish. [3, 32–33]

TAHLIL VA NATIJALAR

Rahbarlarning boshqaruv faoliyatida sog'lom va ijodiy muhitni yaratishda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish juda muhim. Aynan "Soft skills" kompetensiyalari orqali tafakkurning o'ziga xos xususiyatlarini kreativlik, tezlik, moslashuvchanlik va tizimlilik bilan boyitish mumkin. Inson o'z ustida ishlash yo'nalishini aniqlagach, tanlagan yo'nalishi bo'yicha taraqqiyotga olib boruvchi harakatlarni bilishga va ularga intilishga harakat qiladi [2, 12–15].

Ta'lim muassasasi rahbarining sog'lom muhitni yaratishiga turli omillar to'sqinlik qilishi mumkin. Bular qatoriga noaniq maqsadlar, chalkash rejalar va qaysi yo'nalishda harakat olib borish zarurligini, shuningdek, buni nima uchun bajarish kerakligini yetarlicha tushunmaslik kiradi. Bundan tashqari, shaxsiy hayotda yoki ishda nimanidir tubdan o'zgartirishga tayyor emaslik, hali hech kim amalga oshirmagan yangi ishni boshlashga qo'rqish va o'z xatti-harakatlari va natijalarini tahlil qilish uchun vaqt ajratishni istamaslik ham katta to'sqinlik tug'diradi.

"Soft skills" kompetensiyalari boshqaruv faoliyatida rahbarlarga sog'lom muhitni shakllantirishga yordam beradi. Kommunikativlik ko'nikmalari o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga, suhbatni samarali olib borishga va keskin vaziyatlarda adekvat qarorlar qabul qilishga yordam beradi. U rahbarning boshqaruv faoliyatida tinglash, ishontirish, dalillash, munosabatlarni qurish va ularni saqlab qolish, muzokaralar olib borish, hamda ijtimoiy taqdimotlarni amalga oshirish kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Self-menejment (o'zini-o'zi boshqarish) ko'nikmalari rahbarga o'z xatti-harakatlari va holatini nazorat qilish, vaqtni ratsional boshqarish, stress holatlarini bartaraf etish, shaxsiy rivojlanishni kuzatish, taym-menejmentni qo'llash, tashabbuskorlikni namoyon qilish, qat'iyatli bo'lish va ishga ishtiyoq bilan yondashish imkonini beradi. Bu ko'nikmalar rahbarlik faoliyatida insonni yanada samarali boshqaruv olib borishga tayyorlaydi.

Mahsuldor tafakkur rahbarning fikrlarini boshqara olish, to'g'ri yo'naltira olish va vaziyatlarga moslasha olish qobiliyatini shakllantiradi. Boshqaruv ko'nikmalari esa rahbarlik lavozimini qabul qilgan har bir shaxs uchun zarur bo'lib, ushbu lavozimni muvaffaqiyatli bajarish uchun asosiy vosita hisoblanadi [6, 23–25].

Rahbarlarning boshqaruv faoliyatida ijodiy muhitni yaratishda "Soft skills" ko'nikmalari muhim o'rin tutadi. Ushbu ko'nikmalar rahbarlarni faol ravishda olg'a intilishga undaydi. Bunda quyidagi umumiy qoidalarni inobatga olish zarur:

1. Rivojlanishni uzluksiz jarayonga aylantirish. Rahbar tajribaga ega bo'lish, murakkab vazifalarni hal qila olish va oddiy usullardan ko'ra yaxshiroq yondashuvlarni qo'llashni o'rganishi lozim. Asosiysi, har qanday holatda ham to'xtab qolmaslik kerak.

2. Taraqqiyot bosqichlarini savodli rejalashtirish.

3. Turli shakllardan foydalanishni o'rganish.

4. Qiziquvchanlikni namoyon qilish va atrofda sodir bo'layotgan hodisalarni o'rganish.

5. Ishda dolzarb ahamiyatga ega yo'nalishlarni tanlash.

6. Ko'proq o'qish odatini shakllantirish va o'z ustida ishlash.

7. Qaysi sohada rivojlanish va maqsad qo'yishni aniqlash. Buning uchun yo'lda uchrashi mumkin bo'lgan to'siqlarni tahlil qilish va ushbu sohadagi malakali insonlarning qo'llab-quvvatlashiga erishish lozim.

Rahbar boshqaruv faoliyatida sog'lom va ijodiy muhitni yaratishda har bir ishni rejali boshlash muhimdir. Rejaga asoslangan ish oldindan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini vaqtida bartaraf etishga va, eng asosiysi, ishning muvaffaqiyatli yakunlanishiga yordam beradi [4, 19–20].

Shu bilan birga, rahbarlarning boshqaruv faoliyatida sog'lom va ijodiy muhitni yaratishda "Soft skills" kompetensiyalari orqali quyidagi ko'nikmalar shakllanadi:

1. Ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalar: Rahbar jamoada ishlay olish, vazifalarni amalga oshirish qobiliyati, og'zaki va yozma muloqotni yo'lga qo'ya olish, ommaviy nutq so'zlay olish, noverbal xatti-harakatlardan

foydalana olish, axloqiylik va etiket qoidalariga rioya qilish, hamkorlar bilan ishonchli munosabatlarni o'rnatish va davom ettirish, madaniyatlararo va shaxslararo muloqotlarda bemalol ishtirok eta olish kabi fazilatlarni o'zlashtiradi.

2. Tashkiliy ko'nikmalar: Rahbar jamoani shakllantira olish, shaxsiy faoliyatini rejalashtirish, ustuvor jihatlarni tanlash, amalga oshirilishi mumkin bo'lgan vazifalarni belgilash, rejani amalga oshirishdagi davomiy xarajatlarni aniqlash kabi qobiliyatlarni rivojlantiradi.

3. Funktsional ko'nikmalar: Shaxsiy va xizmat vazifalarini hal qilishga qaratilgan masalalarda global tarmoqlardan foydalanish, axborotni qidirish, baholash, qayta ishlash, saqlash va qo'llay olish malakalarini shakllantiradi.

4. Ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar: Mas'uliyatni o'z zimmasiga ola bilish, liderlik qobiliyatlari va tashabbuskorlikni namoyon qilish, o'z hissiyotlarini nazorat qilish, suhbatdoshning emotsional holatini tushunish va u bilan munosabatni adekvat uslubda amalga oshirish qobiliyatlari rivojlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, XXI asrda faoliyat yuritayotgan zamonaviy rahbarlarning kompetensiyalari transformatsiyalashib borayotgan jamiyat va davlat iqtisodiyoti talablariga mos kelishi zarur. Aynan rahbarlarning kompetensiyalari tufayli insonlar murakkab ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy sohalarida yuzaga keladigan ehtiyojlarni tez va samarali qondira oladigan moslashuvchan hamjamiyatlarni shakllantirishga erishiladi. Shu bilan birga, kelajak kompetensiyalari sifatida e'tirof etilayotgan hard skills va soft skills rahbarlar tomonidan ommaviy qo'llanilsa, jamiyat va iqtisodiyot transformatsiyasi tezroq va ishonchliroq asosda barpo etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axmadxo'jayev X.T., Mirdadayev K.M., Qozoqov O.S. Menejment va strategiyani boshqarish. - Toshkent: "Ilm Ziyo", 2004. - 45 b.
2. Yo'ldoshev M., Nazarzoda N. Rahbarlik psixologiyasida ahloq. - Toshkent: "Sharq" NMAK Bosh tahririyati, 2010. - 189 b.
3. Turgunov S.T. Zamonaviy maktab rahbarlarining funktsional vazifalari. - Namangan: NVPKTMOI, 2004. - 61 b.
4. To'xtaboyev A. Menejer fazilatleri / O'quv qo'llanma. - Toshkent: "Abu Matbuot-konsalt" nashriyoti, 2008. - 127 b.
5. Valijonov R., Qobilov O., Ergashev A. Menejment asoslari / Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. - Toshkent: "Sharq", 2002. - 158 b.
6. Baybayeva M.X. Ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning boshqaruv faoliyatidagi roli //Integration of Science, Education and Practice. Scientific-methodical journal. - 2022. - T. 3. - №. 5. - S. 59-66.
7. Baybayeva M.X. Rahbarlarning boshqaruv faoliyatlarida sog'lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar //Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. - 2022. - T. 2. - №. Special Issue 4-2. - S. 403-411.
8. Hodge, B., Anthony, W.P., Gales, L.M. Organizational Theory: A Strategic Approach. - New York: Pearson, 2003. - 420 p.
9. Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. - New York: Bantam Books, 1995. - 352 p.
10. Robbins, S.P., Judge, T.A. Organizational Behavior. - Upper Saddle River: Prentice Hall, 2013. - 720 p.
11. Kotter, J.P. Leading Change. - Boston: Harvard Business Review Press, 1996. - 208 p.
12. Senge, P.M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. - New York: Doubleday, 1990. - 424 p.
13. Drucker, P.F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. - New York: HarperBusiness, 1993. - 839 p.
14. Covey, S.R. The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. - New York: Free Press, 1989. - 381 p.
15. Gardner, H. Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. - New York: Basic Books, 2006. - 300 p.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.